

Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan menggunakan Microsoft Excel Bagi Mahasiswa yang Berwirausaha

Training on Financial Report Preparation Using Microsoft Excel for Entrepreneurial Students

Ardin Umar¹, Anuwar Kadir Abdul Gafur², Jamiludin Hasan³

¹Prodi Akuntansi, Universitas Pasifik Morotai

²Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pasifik Morotai

³Prodi Akuntansi, Universitas Pasifik Morotai

Email: umarardin1@gmail.com¹

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan judul "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan menggunakan Microsoft Excel Bagi Mahasiswa Yang Berwirausaha" ini dilaksanakan oleh Tim Dosen dari Fakultas Fakultas Ekonomi, Universitas Pasifik Morotai. Target dari kegiatan ini adalah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ekonomi Universitas Pasifik Morotai. Pelatihan berlangsung di Laboratorium Komputer Kampus Universitas Pasifik Morotai dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel secara efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi presentasi, demonstrasi, dan praktik langsung yang dibimbing secara intensif oleh tim pengajar. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan serta pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keterampilan pengelolaan keuangan di era digital. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesiapan kerja bagi mahasiswa berwirausaha dalam bidang keuangan dan teknologi informasi.

Kata kunci: *Laporan Keuangan, Microsoft Excel, Mahasiswa Berwirausaha, Kompetensi Keuangan, Teknologi Informasi.*

Abstract

The Community Service (PkM) activity with the title "Training on Financial Report Making using Microsoft Excel for Entrepreneurial Students" was carried out by a team of lecturers from the Faculty of the Faculty of Economics, University of Pacific Morotai. The target of this activity is students of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the Faculty of Economics of the University of Pacific Morotai. The training took place at the Computer Laboratory of the University of the Pacific Morotai Campus with the aim of improving students' ability to manage financial statements using Microsoft Excel effectively and efficiently. The methods used in the training include presentations, demonstrations, and hands-on practice that are intensively guided by the teaching team. The results of this activity showed an increase in participants' ability to prepare financial reports as well as a deeper understanding of the importance of financial management skills in the digital era. This training is expected to have a positive impact on job readiness for entrepreneurial students in the field of finance and information technology.

Keywords: *Financial Reports, Microsoft Excel, Entrepreneurial Students, Financial Competencies, Information Technology.*

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 30 December 2025

Accepted date: 11 January 2026

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, kemampuan dalam mengelola data dan informasi menjadi keterampilan yang sangat penting, terutama di dunia bisnis. Salah satu keterampilan yang krusial adalah kemampuan untuk membuat dan mengelola laporan keuangan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan merupakan alat vital yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, merencanakan anggaran, serta membuat keputusan bisnis yang strategis. Namun, tidak semua individu, khususnya Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Ekonomi, memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang ini.

Generasi saat ini, yang dikenal sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menguasai berbagai alat digital yang dapat membantu dalam pengelolaan laporan keuangan. Salah satu alat yang sangat umum digunakan adalah Microsoft Excel. Excel menawarkan berbagai fitur dan fungsi yang sangat berguna untuk pembuatan laporan keuangan, seperti rumus-rumus matematika, fungsi statistik, serta kemampuan untuk membuat grafik dan tabel yang informatif. Meskipun demikian, banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan Excel secara maksimal untuk tujuan ini.

Keterbatasan keterampilan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya materi pembelajaran yang spesifik mengenai penggunaan Excel, terbatasnya akses terhadap pelatihan praktis yang berkualitas, serta minimnya pengalaman langsung dalam mengelola laporan keuangan. Padahal, kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri dan bisnis, di mana lulusan diharapkan mampu berkontribusi secara profesional dan kompeten.

Sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, tim dosen merasa perlu untuk mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan menggunakan Microsoft Excel Bagi Mahasiswa Yang berwirausaha". Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan keterampilan yang ada dengan memberikan pelatihan intensif kepada mahasiswa agar memiliki pengetahuan dalam hal pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel.

Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menguasai dasar-dasar serta teknik-teknik lanjutan dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan Excel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterampilan pengelolaan keuangan di era digital serta mempersiapkan mahasiswa agar lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Melalui pelatihan ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki nilai tambah yang signifikan dalam dunia industri dan bisnis, khususnya dalam bidang keuangan dan teknologi informasi.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan, pelatihan dan penerapan Microsoft Excel ini dilaksanakan oleh tim.
2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 08 November 2025. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 15.30 WIT. Selama berlangsung pelatihan peserta mengikuti dengan antusias.
3. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Ruang Lep Komputer, dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 20 orang dalam unit kelas yang sama.
4. Peserta akan diberikan materi Pretest, pelatihan dan penerapan Microsoft Excel disertai dengan contohnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelatihan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel yang dilaksanakan adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa serta dapat membantu mahasiswa dalam menyusun laporan keuangan wirausahanya dengan menggunakan Microsoft Excel.

Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Gambar 2. Pelaksanaan PKM

Kegiatan PkM ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta. Mahasiswa tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis dalam penggunaan Microsoft Excel, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya laporan keuangan dalam dunia bisnis. Keterampilan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

Sebagai tindak lanjut, tim pelaksana merencanakan untuk mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam, mencakup fitur-fitur lanjutan Excel dan aplikasi praktis lainnya yang relevan dengan dunia industri. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian pada metode dan materi pelatihan berdasarkan umpan balik yang telah diterima untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa mendatang.

SIMPULAN

Melalui metode pelatihan yang diterapkan membuat peserta mampu menguasai keterampilan dasar hingga lanjutan dalam pembuatan laporan keuangan. Umpan balik dari peserta menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap pelatihan ini, terutama pada pendekatan yang interaktif dan bimbingan yang diberikan oleh tim. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesiapan kerja peserta, khususnya dalam bidang keuangan dan teknologi informasi.

REFERENSI

Aditya, R. P., & Susanto, A. (2019). "Penggunaan Microsoft Excel dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 123-135.

- Anita Desiani. (2020). Pemanfaatan Ms.Excel untuk Pembukuan Keuangan UMKM Desa Bangsal Kecamatan Pampangan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 224–230.
- Kusnadi, A. (2017). *Microsoft Excel untuk Pengelolaan Data dan Keuangan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Widodo, T. (2017). "Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kompetensi Akuntansi pada Siswa SMK". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(1), 67-78.
- Willinjlani Sepdika, & Endang Sri Utami. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana UMKM Menggunakan Ms. Excel di Warung Ikan Bakar Kiraha. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 108–116.